

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Pädagogisch-therapeutische Berufe
Abteilung Logopädie
Studiengang 2009-2012

Bachelorarbeit

Teilvalidierung des Redeflusskompasses 2.0

Eingereicht von:
Antonia Kloter

Begleitung: Jürgen Kohler

Zürich, Februar 2012

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1 Einleitung	2
1.1 Vorverständnis	2
1.2 Begründung der Themenwahl	2
1.3 Struktur der Arbeit	3
2 Theoretischer Hintergrund und Fragestellung	4
2.1 Redeflüssigkeit und Redeunflüssigkeit	4
2.1.1 Definitionen	4
2.1.1.1 Funktionelle Redeunflüssigkeiten	4
2.1.1.2 Symptomatische Redeunflüssigkeiten	4
2.1.1.3 Entwicklungsbedingte Redeunflüssigkeiten	4
2.1.1.4 Beginnendes Stottern	4
2.1.2 Entwicklung der Redeflüssigkeit	5
2.1.3 Entwicklung der Redeunflüssigkeit	7
2.1.4 Entstehung des Stotterns	8
2.1.5 Redeflusskompass	10
2.1.6 Danger Signs	10
2.2 Prävention	11
2.2.1 Begriffserklärungen	11
2.2.1.1 Primäre Prävention versus Gesundheitsförderung	11
2.2.1.2 Sekundäre Prävention versus Prävention	12
2.2.1.3 Tertiäre Prävention versus Therapie	12
2.2.2 Begriffsverwendung	12
2.2.3 Ziel und Methoden	13
2.2.4 Prävention bei Stotterverdacht	14
2.3 Herleitung der Forschungsfrage	16
2.3.1 Forschungsfrage	16
2.3.2 Hypothese	17

3 Methodisches Vorgehen	18
3.1 Forschungsdesign	18
3.1.1 Konvergenzvalidität	19
3.1.2 Interne und externe Validität	19
3.1.2.1 Interne Validität	19
3.1.2.2 Externe Validität	19
3.1.2.3 Störvariablen	19
3.2 Forschungsmethoden	20
3.2.1 Die Befragung	20
3.2.1.1 Definition	20
3.2.1.2 Anwendung	20
3.2.2 Die Beobachtung	21
3.2.2.1 Definition	21
3.2.2.2 Anwendung	21
3.3 Stichprobenkonstruktion	21
3.3.1 Kooperationspartner	22
3.3.1.1 Ehemalige Praktikumsorte	22
3.3.1.2 Spielgruppen und Kindertagesstätten	22
3.4 Durchführung	23
3.5 Datenanalyse und -aufbereitung	23
4 Ergebnisse	24
4.1 Beschreibung der definitiven Stichprobe	24
4.2 Quantitativer Vergleich der Empfehlungen	26
4.3 Qualitative Daten	26
4.3.1 Qualitative Registrierungen	27
4.3.2 Qualitative Zusatzdaten	28
4.3.2.1 Befragung von Logopäden als Experten des Sprechens	28
4.3.2.2 Befragung von wissenschaftlich tätigen Logopäden	29
4.4 Interpretation der Ergebnisse	30
4.5 Beurteilung der Untersuchung	34
4.6 Beantwortung der Forschungsfrage	36

5 Diskussion	37
5.1 Schlussfolgerung	37
5.2 Ausblick	37
5.3 Reflexion des Arbeitsprozesses	38
Literaturverzeichnis	39
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	42
Anhang	I

Vorwort

Die vorliegende Bachelorarbeit entstand im Rahmen meiner Ausbildung zur Logopädin an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich.

In dieser Arbeit wird eine Teilvalidierung des Redeflusskompass Version 2.0 (Baumann, Boltshauser & Braun, 2011) dokumentiert.

Es wird im Folgenden darauf verzichtet, beide Geschlechterformen zu verwenden, um eine leserfreundliche Arbeit zu gewährleisten. Es sind jeweils beide Geschlechter gemeint.

Mein Dank geht an Herrn Jürgen Kohler für die Projektleitung des umfangreichen Forschungsprojekts ‚D.14 Empirische Absicherung des Redeflusskompasses‘ an der HfH Zürich und die individuelle fachliche Beratung und Unterstützung meiner persönlichen Forschungsarbeit im Rahmen dieses Projektes. Dank dieser Kooperation konnte ich die Daten professionell erfassen, austauschen und verarbeiten. Des Weiteren gilt mein Dank meinen Forschungspartnern des Forschungsprojektes, welche zur Datenerfassung beigetragen haben. Ebenfalls danke ich Herrn Dr. Martin Venetz für die Forschungsberatung und die Unterstützung bei den statistischen Berechnungen.

Speziell danken möchte ich den offenen und engagierten Eltern, welche sich zur Teilnahme am Forschungsprojekt bereit erklärt haben. Durch sie wurde diese Arbeit erst ermöglicht.

Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Lektoren und allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Arbeit entstehen konnte.

1 Einleitung

1.1 Vorverständnis

Während meines Logopädie Studiums besuchte ich die Vorlesungen zum Thema ‚Störungen der Rede‘, in welchen mir der Redeflusskompass vorgestellt wurde. Der Redeflusskompass ist ein Screening-Instrument zur Erfassung von Sprechunflüssigkeiten eines Kindes im Vorschulalter sowie eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen bezüglich Abklärungs- und Beratungsbedarf (vgl. Baumann & Boltshauser, 2008, S. 60). Das Instrument wurde 2008 erstmals veröffentlicht und wird im Rahmen des Forschungsprojektes ‚D.14 Empirische Absicherung des Redeflusskompasses‘ fortlaufend evaluiert. Zwischenzeitlich wurde das Instrument aufgrund der laufenden Evaluationen bereits einmal überarbeitet, woraus der Redeflusskompass Version 2.0 entstanden ist, welcher auf der Homepage der Hochschule für Heilpädagogik kostenlos heruntergeladen und verwendet werden kann. Das Instrument muss jedoch auf seine Gütekriterien hin weiter abgesichert werden. Die vorliegende Arbeit stellt nun eine Teilvalidierung des Redeflusskompasses Version 2.0 dar.

1.2 Begründung der Themenwahl

Herr Jürgen Kohler, Dozent an der HfH Zürich und Leiter des Forschungsprojektes ‚D.14 Empirische Absicherung des Redeflusskompasses‘, suchte während der Zeit meiner Themenwahl für die Bachelorarbeit noch Studierende für seine Forschungsgruppe. Er präsentierte den Studierenden vorgängig mögliche Themen für eine Bachelorarbeit. Daraufhin beschloss ich, mich dieser Forschungsgruppe anzuschliessen und dort mitzuarbeiten, um einen Beitrag zu einem Forschungsprojekt der HfH zu leisten. Während der Auseinandersetzung mit dem Redeflusskompass, der bereits abgeschlossenen Teilevaluation und der daraus entstandenen Version 2.0 stiess ich auf die sogenannten Danger Signs von Johannsen und Schulze (1986), welche als Grundlage zur Entstehung des Redeflusskompasses verwendet wurden und mich interessierten. Daher legte ich fest, herauszufinden, ob man durch den Einsatz des Redeflusskompasses und der Danger Signs zum gleichen Resultat kommt und beschloss, mich mit der Kon-

vergenzvalidität des Redeflusskompasses Version 2.0 zu beschäftigen, indem ich ihn mit den Danger Signs und Expertenmeinungen vergleiche.

1.3 Struktur der Arbeit

Nach diesem einleitenden Kapitel gibt der theoretische Hintergrund eine Übersicht über das Forschungsgebiet. Das Kapitel beinhaltet Definitionen der verwendeten Begriffe wie Sprechunflüssigkeiten oder Prävention, erläutert die Notwendigkeit dieser Arbeit und enthält die Herleitung der Forschungsfrage. Danach folgt das Kapitel zum methodischen Vorgehen, in welchem beschrieben wird, wie und mit welchen Instrumenten die Daten erhoben und analysiert und die Forschungsfrage beantwortet wurde. Anschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert und eine Antwort auf die Forschungsfrage formuliert. Zum Schluss werden die Ergebnisse noch diskutiert und zusammengefasst, worauf dann ein Rück- und Ausblick folgt.

2 Theoretischer Hintergrund und Fragestellung

Dieses Kapitel überblickt das Forschungsgebiet und arbeitet mit dazugehöriger Literatur den aktuellen Forschungsstand auf. Da verschiedene Begriffe in der Literatur unterschiedlich verwendet werden, definiere ich die in meiner Arbeit verwendeten Begriffe und erläutere die Notwendigkeit meiner Arbeit. Aufgrund des beschriebenen Forschungsstandes und dem theoretischen Hintergrund formuliere ich schliesslich meine Forschungsfrage.

2.1 Redeflüssigkeit und Redeunflüssigkeit

2.1.1 Definitionen

2.1.1.1 Funktionelle Redeunflüssigkeiten

„Funktionelle Unflüssigkeiten entstehen meist als Folge von Unregelmässigkeiten in der Sprach-Handlungs-Planung. Sie dienen dabei dem Zeitgewinn für den Wortabruf, der syntaktischen Planung bzw. der gedanklichen Strukturierung der Aussage und kommen bei allen Sprechern vor“ (Ochsenkühn, Thiel & Ewerbeck, 2010, S. 3-4).

2.1.1.2 Symptomatische Redeunflüssigkeiten

„Symptomatische Unflüssigkeiten ... betreffen kleinere Einheiten Sie sind meist begleitet von mehr oder weniger stark ausgeprägtem Anstrengungsverhalten. ... führen zur für das Stottern typische »Zertrümmerung« der Wortform“ (Ochsenkühn et al., 2010, S. 4).

2.1.1.3 Entwicklungsbedingte Redeunflüssigkeiten

„Im Rahmen der kindlichen Sprachentwicklung kommt es im Alter von 2 bis 5 Jahren häufig zu funktionellen Unflüssigkeiten der Rede, die auf die Unreife des gesamten Sprachsystems zurückzuführen sind“ (Ochsenkühn et al., 2010, S. 7).

2.1.1.4 Beginnendes Stottern

Wie Ochsenkühn et al. (2010) darlegten, kommt es sowohl zu funktionellen Sprechunflüssigkeiten, wie auch „... zu symptomatischen Unflüssigkeiten: das Wort wird auch ausserhalb seiner natürlichen Grenzen »zertrümmert«“ (S. 9).

2.1.2 Entwicklung der Redeflüssigkeit

Die Entwicklung der Redeflüssigkeit muss im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner Sprachentwicklung betrachtet werden. Die Geschwindigkeit und Ausprägung ist individuell verschieden und hängt von vielen Einflüssen ab (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 3). Baumgartner (2002) erklärt dies im Zusammenhang mit organismischen Reifungsprozessen zum Beispiel: „Die Verwendung koordinierter Sprechbewegungsmuster ist eng mit dem Anwachsen des muskulär-skelettalen Systems und des Gehirns verbunden“ (S. 173).

Am folgenden Modell kann anschaulich gezeigt werden, welche Entwicklungsbereiche einen Beitrag zum Aufbau der Redeflüssigkeitskompetenzen beitragen:

Abb. 1: Modell der Sprechflüssigkeitsentwicklung (Hansen & Iven, 2002, S. 6)

Die **organisch-konstitutionelle Entwicklung** beinhaltet die neuropsychologischen und neurophysiologischen Reifungsprozesse sowie die Ausbildung der neuronalen Netzwerke. Die Verarbeitungskompetenzen und Speicherkapazitäten der Wahrnehmungseindrücke werden erweitert und automatisiert (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 6).

Die **psycholinguistische Entwicklung** beinhaltet den Strukturwerb auf allen Sprachebenen. Die anfänglichen Lautketten in der Lallphase stellen spannungsfreie Wiederholungen dar. Die Fähigkeiten der Aussprache steigen anschliessend auf längere, kompliziertere Lautketten an. In der Grammatik werden die Strukturen erweitert. Das semantische System wird differenzierter und die Pragmatik wird flexibler (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 5-6). Mit den in der Sprachentwicklung zunehmend komplexeren sprachstrukturellen Kompetenzen müssen sich dann auch die Kompetenzen der Sprechflüssigkeit wie Respiration, Artikulation und Phonation den gestiegenen Anforderungen anpassen (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 3).

Redeflüssigkeit bedeutet nicht, dass immer und überall flüssig gesprochen wird. Redeunterbrechungen wie Ganzwort- oder Satzteilwiederholungen, Satzumlagerungen und -unterbrechungen sowie stille Pausen sind durchaus natürliche Sprechbestandteile und werden sogar als rhetorische Mittel eingesetzt (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 4-5).

Bei der **psychosozialen Entwicklung** geht es um die Entstehung von Selbst- und Fremdbildern. Es bilden sich Möglichkeiten zur Einschätzung persönlicher Wünsche, Erwartungen, Ressourcen und Anforderungen, welche damit verbunden sind, welche sensorischen und motorischen Erfahrungen das Kind gemacht hat, wie es diese Erfahrungen verarbeitet hat und welche Erlebnisse es mit Kommunikation und Versprachlichung gemacht hat. Daher wird die pragmatisch-kommunikative Ebene gestärkt, weil das Kind lernt, die Sprach- und Sprechleistungen auf soziale Bezüge abzustimmen (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 7).

Die **sozio-kulturellen Bedingungen** umfassen Wertvorstellungen und Normen, in welche ein Kind hineingeboren wird und ein Kind in seiner Entwicklung beeinflussen. Hierzu gehört die Bewertung von Sprache innerhalb einer Familie. Je nachdem, wie kindliche Sprachäusserungen bewertet werden, hat es einen Einfluss auf die Sprachentwicklung (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 7).

Nicht nur das allgemeine Sprach- und Kommunikationsverhalten, sondern auch die Sprechflüssigkeitsentwicklung wird geprägt (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 7).

2.1.3 Entwicklung der Redeunflüssigkeit

Der Oberbegriff Redeunflüssigkeit lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Einerseits in funktionelle Unflüssigkeiten und andererseits in symptomatische Unflüssigkeiten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 6). Die beiden Begriffe wurden in Kapitel 2.1.1 bereits definiert.

Die funktionellen Unflüssigkeiten haben einen kommunikativ-pragmatischen Nutzen. Sie zeigen an, dass eine Äusserung noch nicht beendet ist. Der inhaltliche Fluss wird dadurch unterbrochen, um gleich wieder fortzufahren (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 6). Sie kommen im Rahmen der Sprachentwicklung als entwicklungsbedingte Redeunflüssigkeiten häufig vor und deuten auf die Unreife des Sprachsystems hin (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 7). Um eine Redeflüssigkeit zu entwickeln, werden die funktionellen Unflüssigkeiten vermehrt zur Kommunikationsstruktur verwendet und vom Sprecher bewusst eingesetzt. Das heisst, es entwickelt sich eigentlich keine Redeflüssigkeit, sondern eine kompetente, bewusst einsetzbare Redeunflüssigkeit (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 18). Die entwicklungsbedingten Redeunflüssigkeiten markieren einen erforderlichen Schritt der sprachlichen Reifung. Beim Aufbau der automatisierten Sprech- und Sprachsteuerungsabläufen können einerseits Interferenzen des normalen Entwicklungsprozesses auftreten, sei es bei der Reifung des neuromotorischen Systems oder bei der Entwicklung der linguistischen Kompetenzen. Und andererseits ist der Erwerb neuer Fähigkeiten auch eine neue Anforderung an die Kompetenz der Sprechflüssigkeit, weil diese zuerst ins Sprachsystem integriert werden müssen. Dies können Ursachen für die entwicklungsbedingten Unflüssigkeiten sein (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 8-13). Die hirnorganischen Ursachen sind hier ausgeschlossen.

Obwohl diese altersgemässen Unflüssigkeiten dem Stottern sehr ähnlich sind, gehören sie im Alter von zwei bis fünf Jahren noch zum normalen Sprechverhalten und stellen keine Störung dar (vgl. Wendlandt, 2011, S. 77).

Wenn nun symptomatische Unflüssigkeiten auftreten, bei welchen das Wort »zertrümmert« wird, spricht man nicht mehr von entwicklungsbedingten Redeunflüssigkeiten (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 9).

2.1.4 Entstehung des Stotterns

Es gibt verschiedene Modellvorstellungen zu den Zusammenhängen, wie Stottern entsteht. Vorwiegend entsteht das Stottern aus den entwicklungsbedingten Redeunflüssigkeiten (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 16). Dies kann mit dem „Dynamischen Modell“ sehr gut erklärt werden. Dieses Modell baut auf das in Kapitel 2.1.2 gezeigte Modell der Sprechflüssigkeitsentwicklung (Abb.1) auf.

Abb. 2: Dynamisches Modell zur Entwicklung des Stotterns (Hansen & Iven, 2002, S. 20)

Aus den funktionellen Unflüssigkeiten entstehen nun symptomatische Unflüssigkeiten. Dies geschieht entweder aufgrund negativer Umweltreaktionen oder weil das Kind sein Sprechen als unangenehm und schwierig empfindet und es sich daher sprachlich nicht kompetent fühlt. Wenn das Kind sprachlich korrigiert wird, weil man dies als Hilfe einschätzt, kann sich das Kind in seiner Mitteilungsbedürftigkeit eingeschränkt fühlen und empfindet dies als Druck, was wieder zu mehr Unflüssigkeiten führt und die Umwelt wieder verunsichert. Ein solcher Verlauf kann entstehen, wenn zwischen den Kapazitäten des Kindes und den Anforderungen an das Kind ein Ungleichgewicht besteht (vgl. Hansen & Iven, 2002, S. 20-21).

Starkweather beschrieb dazu ein Modell, welches von Hansen und Iven (2002) visualisiert wurde (S. 16-18).

Abb. 3: Anforderungs- und Kapazitätenmodell für flüssiges Sprechen (Hansen & Iven, 2002, S.16)

Abb. 4: Modell der Dysbalance bei überhöhten Anforderungen (Hansen & Iven, 2002, S.17)

Abb. 5: Modell der Dysbalance bei gering entwickelten Kapazitäten (Hansen & Iven, 2002, S.18)

2.1.5 Redeflusskompass

Um nun diese unterschiedlichen Sprechunflüssigkeiten zu beurteilen, wurde ein Instrument entwickelt. Der Redeflusskompass (siehe Anhang S. II) ist ein Screening-Instrument zur Erfassung von Sprechunflüssigkeiten eines Kindes im Vorschulalter sowie eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen bezüglich Abklärungs- und Beratungsgespräch (vgl. Baumann & Boltshauser, 2008, S. 60).

Bei der Durchführung dieses Screenings beobachtet eine Fachperson nach Möglichkeit das entsprechende Kind und befragt dessen Bezugspersonen zu den einzelnen Items. Dies wird auf dem Screeningbogen protokolliert, indem bei den entsprechenden Items ja oder nein angekreuzt wird. Nach der Anwendung des Redeflusskompasses wird aufgrund der summierten Punktezahl auf der Interpretationsebene eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen abgegeben. Die drei Empfehlungsstufen lauten:

- **Keine Massnahme nötig** (0 Punkte)
- **Entwicklungsbeobachtung** (1-3 Punkte)
- **Weiterweisung** (ab 4 Punkten)

2.1.6 Danger Signs

1986 gab es von Johannsen und Schulze einige Verweise auf die Danger Signs im englischsprachigen Raum. Diese Liste, welche aus sieben Merkmalen besteht (siehe Tab. 1), ermöglicht ebenfalls eine differentialdiagnostische Erfassung von entwicklungsbedingten Sprechunflüssigkeiten oder beginnendem Stottern. Wenn einer oder mehrere der sieben Items zutreffen, kann gemäss diesem Screening von beginnendem Stottern gesprochen werden (vgl. Johannsen, 2006, S. 100). Dies entspricht im Vergleich zum Redeflusskompass auf der Interpretationsebene den Empfehlungsstufen:

- **Keine Massnahme nötig** (0 Punkte)
- **Weiterweisung** (ab 1 Punkt)

Tab. 1: Danger Signs (vgl. Johannsen & Schulze, 1986, S. 182-186)

1.	Dauer: Die Unflüssigkeiten des Kindes dauern länger als 6 Monate an.
2.	Verlauf: Das Stottern des Kindes hat sich von zunächst spannungsfreien Wiederholungen zu Blockierungen weiterentwickelt. Es treten Mitbewegungen des Gesichtes, des Rumpfes oder der Extremitäten auf.
3.	Art der Symptomatik: Es treten Dehnungen mit Tonhöhen- oder Lautstärkenanstieg und Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung auf. Die Eltern bestätigen diese Symptomatik als charakteristisch und häufig beobachtbar.
4.	Reaktion des Kindes: Das Kind zeigt deutliche Reaktionen auf seine Redeunflüssigkeiten, z.B. verbal durch Abbruch einer Äußerung im Symptom oder lässt ein Vermeiden bestimmter Laute, Wörter oder Sprechsituationen erkennen.
5.	Sprachentwicklung und Mundmotorik: Das Kind hat deutliche Defizite in der Sprachentwicklung oder zeigt Auffälligkeiten in der Mundmotorik.
6.	Einstellung der Eltern: Die Eltern äussern die Überzeugung, dass das Stottern sich gefestigt hat und sich nicht mehr von alleine zurückbilden wird.
7.	Familiäre Belastung: Mindestens ein weiteres Familienmitglied stottert ebenfalls.

Dieses Screening-Instrument diente als eine der Einschätzungsskalen, welche als Grundlage zur Entstehung des Redeflusskompasses verwendet wurden.

2.2 Prävention

Die von Ursula Baumann und Manuela Boltshauser verfasste Diplomarbeit mit dem Titel *Prävention bei Stotterverdacht* (2008) ist der Ursprung der vorliegenden Arbeit. Daraus entstand damals eine erste Version des Redeflusskompasses, welcher aufgrund bislang durchgeführter Evaluationen bereits als Version 2.0 vorliegt und die Grundlage dieser Arbeit darstellt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Prävention ist daher unumgänglich.

2.2.1 Begriffserklärungen

2.2.1.1 Primäre Prävention versus Gesundheitsförderung

Der Begriff *primäre Prävention* „... umfasst ... all jene Massnahmen, die vor dem Erstauftreten eines unerwünschten Zustands, ..., durchgeführt werden, ...“ (Leppin, 2007, S. 32).

„Der Begriff ‚Gesundheitsförderung‘ (Health Promotion) ist erheblich jünger. Er entwickelte sich aus den gesundheitspolitischen Debatten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), ...“ (Hurrelmann, Klotz, & Haisch, 2007, S. 11).

2.2.1.2 Sekundäre Prävention versus Prävention

Sekundäre Prävention „... dient der Krankheitsfrüherkennung und Krankheits Eindämmung“ (Leppin, 2007, S. 32).

Heute spricht man nur noch von *Prävention* (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 15).

2.2.1.3 Tertiäre Prävention versus Therapie

Bei der tertiären Prävention geht es darum, „... Konsequenzen einer Krankheit in ihrer Intensität zu mildern, Folgeschäden zu vermeiden oder Rückfälle bzw. weitere Manifestationen vorzubeugen“ (Leppin, 2007, S. 32).

Der heute verwendete Begriff heisst *Therapie* (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 15).

2.2.2 Begriffsverwendung

Ich verwende in dieser Arbeit die neuen Begrifflichkeiten.

Tab. 2: Begriffsverwendung

Neuer Begriff	Alter Begriff
Gesundheitsförderung	Primäre Prävention
Prävention	Sekundäre Prävention
Therapie	Tertiäre Prävention

Um die Verwendung der neuen Begriffe zu verdeutlichen, bediene ich mich eines Rahmenmodells von Krankheit und Gesundheit als Grundlage. Aaron Antonovsky entwickelte 1979 das so genannte **Salutogenesemodell**. Er formulierte den Neologismus *Salutogenese* als Gegenbegriff zu *Pathogenese* und meint damit, das Entstehen und Aufrechterhalten von Gesundheit. Er fragte sich nicht, was die Menschen krank macht, sondern was die Menschen gesund hält, obwohl sie zahlreichen Risiken und Belastungen ausgesetzt sind (vgl. Altgeld & Kolip, 2007, S. 41).

Abb. 6: Visualisierung des Salutogenese Modells (vgl. Scholz, 2005)

Krankheit und Gesundheit sind die zwei Pole. Eine Person wechselt ständig ihre Position auf diesem Kontinuum. Es hängt einerseits von der Qualität und Anzahl der Risiken, andererseits von den Ressourcen ab, welche dem Menschen zur Verfügung stehen und die Auswirkung der Risiken entkräften können (vgl. Altgeld & Kolip, 2007, S. 41). Antonovsky (1997) spricht in diesem Zusammenhang vom Kohärenzgefühl (S. 92). Menschen die ein starkes Kohärenzgefühl entwickelt haben, können sich bei Spannungen besser anpassen als Menschen mit einem schwachen Kohärenzgefühl (vgl. Heising, 2008, S. 8).

Die Gesundheitsförderung setzt nun bei den Ressourcen an, stärkt diese und erzielt eine Steigerung des Wohlbefindens und der Gesundheit (vgl. Altgeld & Kolip, 2007, S. 41).

2.2.3 Ziele und Methoden

Die **Gesundheitsförderung** setzt bei den Schutzfaktoren an. Sie interveniert dadurch, dass sie die Ressourcen stärkt und verbessert. Der Gesundheitsverlauf soll daher frühestmöglich beeinflusst werden, um eine höhere Gesundheitsqualität zu erreichen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 12-13). Gesundheit ist daher eigentlich nicht das Ziel sondern das Mittel, um das Individuum zu befähigen, das Leben positiv zu gestalten (vgl. Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001, S. 19).

Der Begriff *Prävention* kommt ursprünglich aus dem Wort *Krankheitsprävention*. Die **Prävention** will das Auftreten von Krankheiten vermeiden. Der Fokus liegt dabei auf den Risiken, welche als krankheitsauslösende Faktoren zurückgedrängt oder ausgeschaltet werden sollen, vorausgesetzt, es ist eine pathogene-

tische Dynamik zu erkennen. Das heisst, es sind Stadien des Krankheitsgeschehens festzustellen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 11-12).

Beide Interventionsformen, Gesundheitsförderung und Prävention, haben eigentlich das Ziel, einen Gesundheitsgewinn zu erzielen. Die jeweiligen Methoden dazu unterscheiden sich allerdings (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 12), und die Massnahmen können individuums- oder settingsorientiert sein (vgl. Hafen, 2011, S. 62).

Wenn wir die Visualisierung des Salutogenesemodells (Abb. 6) als Grundlage nehmen, kann man nach diesen Ausführungen gut erkennen, wo und wie die beiden Formen ansetzen, damit das gemeinsame Ziel erreicht werden kann.

Die **Therapie** (früher tertiäre Prävention) setzt ein, wenn „... ein unerwünschter Zustand bereits manifest geworden ist“ (Leppin, 2007, S. 32). Die Therapie hat das Ziel, Rückfälle oder Folgeschäden zu verhindern und die Intensität der Konsequenzen zu mildern (vgl. Leppin, 2007, S. 31). Das heisst, von Therapie „... ist die Rede, wenn die Massnahmen darauf ausgerichtet sind, ein bestehendes Problem zu beseitigen oder zumindest seine Verschlimmerung zu stoppen ...“ (Hafen, 2011, S. 25).

2.2.4 Prävention bei Stotterverdacht

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte Stottern in die Kategorien Störung, Beeinträchtigung und Behinderung ein. Demgemäss werden vorsorgliche Massnahmen gefordert (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 59).

In der **Gesundheitsförderung** lässt sich beim Thema Stottern betonen, dass die salutogenetische Orientierung verhindert, dass wir uns mit den Ursachen auseinandersetzen. Der Kernpunkt liegt vielmehr darin, sich auf die Ressourcen des Kindes zu konzentrieren (vgl. Antonovsky, 1997, S. 29-30). Das in Kapitel 2.1.4 angesprochene Ungleichgewicht zwischen Kapazitäten und Anforderungen kann im salutogenetischen Sinn beeinflusst werden, indem man die Kapazitäten des Kindes stärkt, was meiner Ansicht nach nichts anderes bedeutet, als dass das Kind Resilienz entwickelt. Auch Bengel et al. (2001) sind der Meinung, dass sich das Salutogenesemodell und die Resilienzforschung ergänzen können (S. 64).

Resilienz ist die Fähigkeit, belastende Lebensumstände erfolgreich zu bewältigen. Kinder und Jugendliche sind psychosozialen und biologisch psychologischen Entwicklungsrisiken ausgesetzt, welche sich durch diese psychische Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, verkraften und meistern. Die Forschung beschäftigte sich lange mit der Pathologie und den Entstehungsgründen von Störungen. Die Resilienzforschung begann, sich mehr auf die Ressourcen und Stärken von Kindern und Jugendlichen zu konzentrieren (vgl. Braun, 2009, S. 15). Resilienz ist ein „... dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess zwischen einer Person und ihrer Umwelt.... Resilienz ist demnach als eine variable und situationsspezifische, multidimensionale Größe zu sehen und nicht als statische, universelle Persönlichkeitsentwicklung“ (Braun, 2009, S. 16). Die eigentliche Frage der Resilienzforschung ist, wie man diese Bewältigungskompetenzen individuell vermitteln und aufbauen kann (vgl. Braun, 2009, S.16).

Der spezifische Schwerpunkt der vorsorglichen Massnahmen bei Stottern liegt jedoch bei der **Prävention**. Sie ist momentan am erfolgversprechendsten, weil durch eine möglichst frühe Erkennung anschliessende Probleme vermieden werden können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 60). „Das bedeutet, dass Stottern so früh wie möglich diagnostiziert werden muss und verlässliche Kriterien vorhanden sein müssen, um die Entscheidung für oder gegen eine Therapie treffen zu können“ (Sandrieser & Schneider, 2008, S. 60). Der Redeflusskompass 2.0 macht eine solche Entscheidung möglich. Die ausgewerteten Ergebnisse ergeben entweder, dass keine weiteren Abklärungen nötig sind, dass die Entwicklung beobachtet werden muss oder dass eine Beratung und weitere Abklärungen im Zentrum stehen (vgl. Baumann et al., 2011). Um das Kind darin zu unterstützen, dass die beobachtbaren funktionellen Unflüssigkeiten nicht zu symptomatischen werden oder um die vereinzelt symptomatischen Unflüssigkeiten im Auge zu behalten, ist die Gesundheitsförderung bzw. die Resilienzentwicklung dann wieder sehr zentral.

Die **Therapie** im Fall von Stottern baut die Begleitsymptome ab und erleichtert den Umgang mit dem Stottern (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 60).

2.3 Herleitung der Forschungsfrage

Um bei der Thematik Stottern eine erfolgreiche Prävention zu erreichen, muss man die Störung so früh wie möglich erkennen. Daraus ist die Forderung nach einer frühen validen Diagnostik abzuleiten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 62).

Die Entstehung des Redeflusskompasses, welcher sich an Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren richtet, war ein erster Schritt in diese Richtung. Die Forschung dient nun dazu, die zugrundeliegende Theorie zu überprüfen und die Verwendung des Instrumentes in der Praxis zu beschreiben, zu erklären und zu reflektieren.

Die Evaluation des Redeflusskompasses 2.0 im Rahmen des Forschungsprojektes „D.14 Empirische Absicherung des Redeflusskompasses“ hat daher das Ziel, das Screening-Instrument so zu überprüfen, dass die formulierten Prüfsteine als verlässliche Kriterien gelten.

Die Ergebnisse der ersten Etappe dieser Evaluation konnten bereits zu einer Überarbeitung des Instrumentes beisteuern und liessen den Redeflusskompass Version 2.0 entstehen, der nun auf weitere Gütekriterien hin untersucht werden muss. Dazu leiste ich meinen Beitrag.

2.3.1 Forschungsfrage

Welche Konvergenzvalidität lässt sich durch den Vergleich des Redeflusskompasses Version 2.0 mit den Danger Signs und Expertenmeinungen beschreiben?

2.3.2 Hypothese

Da die zwei ähnlichen Screening-Instrumente Danger Signs und Redeflusskompass 2.0 beide Anspruch darauf erheben, entwicklungsbedingte Redeunflüssigkeiten oder beginnendes Stottern differentialdiagnostische zu erfassen und die Danger Signs als Grundlage zur Entstehung des Redeflusskompasses dienen, formuliere ich die folgende Hypothese.

Das Ergebnis auf der Interpretationsebene des Redeflusskompasses konvergiert mit dem Ergebnis auf der Interpretationsebene der Danger Signs.

3 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel erläutere ich das methodische Vorgehen zur Beantwortung der oben formulierten Forschungsfrage. Es wird beschrieben, wie das Forschungsdesign aussah und welche Forschungsmethoden gewählt wurden. Ich führe aus, wie die Stichprobe gewonnen und die Datenerhebung organisiert und durchgeführt wurde. Anschliessend wird dargestellt, wie die Daten analysiert und aufbereitet wurden.

3.1 Forschungsdesign

Aufgrund der von mir formulierten Forschungsfrage zur konvergenten Validität drängte sich ein quantitatives Forschungsdesign auf. Mein Ziel war es, die Ergebnisse des Redeflusskompasses im Vergleich zu den Ergebnissen der Danger Signs zu untersuchen. Ich wollte wissen, ob zwei verschiedene Screening-Instrumente für Stottern zum gleichen Ergebnis führen. Das heisst, ich führte eine Teilvalidierung des Redeflusskompasses durch.

Die beiden Screening-Instrumente Redeflusskompass und Danger Signs wurden folglich in der Praxis mehrmals parallel angewendet und ausgewertet.

Da die ersten von der Forschungsgruppe angefragten Kooperationspartner viel weniger Daten geliefert haben als ursprünglich gedacht, musste unsere Forschungsgruppe neue Kooperationspartner akquirieren und gerieten gegenüber unserem ursprünglichen Zeitplan ins Hintertreffen. Die kleinere Anzahl erfasster Daten schloss daher in Bezug auf meine persönliche Fragestellung eine alleinige Korrelationsrechnung aus, weil die Gültigkeit der gewonnenen Daten anzuzweifeln war und die Bedeutung der internen und externen Validität einbezogen wurde (vgl. Bortz & Döring, 2006, S32-33). Daher verwendete ich für die Interpretation zusätzlich qualitative Daten aus Experteninterviews, welche ein anderes Forschungsmitglied unserer Forschungsgruppe erhoben hat. Ausserdem zog ich Ergebnisse der Bachelorarbeit von Michèle Lussi und Sandra Medici heran. Sie führten im vergangenen Jahr eine Expertenbefragung durch (vgl. Lussi & Medici, 2011).

Dieses Vorgehen lieferte mir quantitative und qualitative Daten, welche ich anschliessend analysieren, vergleichen und für meine Auswertung und Interpretation verwenden konnte.

Das Heranziehen von unterschiedlichen Datenquellen hatte den Vorteil der Triangulation. Das heisst, „wenn die Befunde mehrerer Arten von Untersuchungsteilnehmer (Datatriangulation), unterschiedlicher Forscher (Investigator Triangulation), unterschiedlicher Theorien (Theorientriangulation) oder unterschiedlicher Methoden (methodologische Triangulation) miteinander verglichen werden“ (Bortz & Döring; zitiert nach Flick, 1995, S. 432-434).

3.1.1 Konvergenzvalidität

„Diese liegt vor, wenn mehrere Methoden dasselbe Konstrukt übereinstimmend (konvergent) messen, d.h., wenn verschiedene Operationalisierungen desselben Konstrukts auch zu ähnlichen Ergebnissen führen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 203).

3.1.2 Interne und externe Validität

3.1.2.1 Interne Validität

„Eine Untersuchung wird als intern valide bezeichnet, ..., wenn alle relevanten systematischen Störeinflüsse ausgeschlossen werden können“ (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2011, S. 55).

3.1.2.2 Externe Validität

„Eine Untersuchung wird als extern valide bezeichnet, wenn die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, auf andere Orte ..., auf andere Personen ..., auf andere Situationen ... und auf andere Zeitpunkte ... übertragen, d.h. generalisiert werden können“ (Eid et al., 2011, S. 61).

3.1.2.3 Störvariablen

„Unter Störvariablen versteht man alle Einflussgrössen auf die abhängige Variable, die in einer Untersuchung nicht erfasst werden“ (Bortz & Döring, 2006, S. 13). „Systematische Störvariablen können ... dreierlei Art sein: personengebunden, bedingungsgebunden oder situationsgebunden. ... Sie ... produzieren ... Scheineffekte“ (Eid et al., 2011, S. 56-57).

3.2 Forschungsmethoden

Es fand jeweils eine Erst- und eine Zweitudurchführung der beiden Instrumente statt. Gemäss den Erläuterungen des Redeflusskompasses erfordert die Durchführung eine Befragung der Eltern und bei Gelegenheit eine Beobachtung des Kindes. Dieses Vorgehen diente auch der Anwendung der Danger Signs. Die anschliessende telefonische Zweitudurchführung wurde von einem anderen Forschungsmitglied durchgeführt. Alle erhobenen Daten standen jedem Forschungsmitglied für die persönliche Fragestellung zur Verfügung.

3.2.1 Die Befragung

3.2.1.1 Definition

Bei dieser Datenerhebungsmethode muss zwischen mündlicher und schriftlicher Befragung unterschieden werden. Je nach Forschungsfrage ist die eine oder die andere geeigneter. Die Erhebungssituation ist der wichtigste Unterschied (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 236-237). Bei einer mündlichen Befragung spricht man von Interview, welches wenig strukturiert, teilstrukturiert oder stark strukturiert sein kann (vgl. Atteslander, 2010, S. 134).

3.2.1.2 Anwendung

Für die vorliegende Arbeit wurden mündliche Befragungen der Eltern durchgeführt. Diese Interviews waren teilstrukturiert, weil der Interviewer den Redeflusskompass-Screeningbogen als Gesprächsleitfaden verwendete und während oder nach dem Gespräch die entsprechenden Fragen auf dem Bogen mit einem Kreuz bei ja oder nein beantworten musste (vgl. Atteslander, 2010, S. 135). Bei den Erstdurchführungen wurden wenn möglich Face-to-Face-Interviews gemacht. Ansonsten sowie auch bei den Zweitudurchführungen fanden telefonische Interviews statt, was im Gegensatz zum persönlichen Interview anonym erlebt wird (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 239).

3.2.2 Die Beobachtung

3.2.2.1 Definition

„Unter Beobachtung verstehen wir das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens“ (Atteslander; zitiert nach König, 1973, S. 1).

3.2.2.2 Anwendung

Im Rahmen der Erstdurchführung erfolgte bei Gelegenheit eine Beobachtung des betreffenden Kindes. Die Beobachtung war systematisiert, weil der Redeflusskompass als Beobachtungsplan diente und genau vorgab, was zu beobachten war (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 263). Diese Kriterien bildeten während der Durchführung eine Art Heuristik und lenkten damit die Beobachtung. Es handelte sich um eine teilnehmend-verdeckte Beobachtung, weil ich mich als Beobachter in den Spielalltag des Kindes integrierte habe und das Kind nicht bemerken sollte, dass es beobachtet wird (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 267-268).

3.3 Stichprobenkonstruktion

Die eigentliche Idee war, über ehemalige Praktikumsorte an die betreffende Klientel heran zu kommen. Da dies leider nicht funktioniert hat, entschied ich mich, mich direkt an Spielgruppen und Kindertagesstätten zu wenden. In diesen Institutionen fand ich Kinder im gewünschten Alter. Über die beiden Homepages der Schweizer Spielgruppen und Schweizer Kindertagesstätten gelangte ich schliesslich an die Kontaktdaten von über 100 möglicher Kooperationspartnern, die ich telefonisch anfragte und die Rückmeldungen dokumentierte. Auf diesem Weg erreichte ich betreffende Kinder mit ihren Eltern, welche für das Forschungsprojekt in Frage kamen und es war mir möglich, einige Anwendungen der beiden Instrumente durchzuführen. Die anderen Forschungsmitglieder gelangten über angefragte Logopädinnen an Kinder, welche sich für das Forschungsprojekt eigneten.

3.3.1 Kooperationspartner

Wie bereits erwähnt, war es nicht ganz einfach, entsprechende Kinder und ihre Eltern zu erreichen.

3.3.1.1 Ehemalige Praktikumsorte

Bei den ehemaligen Praktikumsorten war die Schwierigkeit, dass sowohl die Logopädinnen wie auch deren Berufskolleginnen keine unflüssig sprechenden Kinder in der Therapie hatten oder diejenigen bereits älter als sechs Jahre waren.

3.3.1.2 Spielgruppen und Kindertagesstätten

Vorgängig ist zu sagen, dass auch auf Anfrage bei solchen Institutionen wenige Kinder durch Unflüssigkeiten auffielen. Auf meine telefonischen Erkundigungen wurde jedoch meist sehr interessiert reagiert. Vor allem bei den Spielgruppenleiterinnen war dies sehr auffallend. Viele zeigten ein grosses Engagement und suchten den fachlichen Austausch. Dies ging so weit, dass sie mir Kinder mit anderen Auffälligkeiten vorstellen wollten. Sie formulierten mir gegenüber, dass ihre Meinung oft nicht honoriert wird und sie froh wären, wenn ihre Beobachtungen ernster genommen würden. Sie würden viele Probleme schon früh erkennen und würden dann abgebremst oder gar beschuldigt. Ich nahm ein sehr grosses Bedürfnis nach Unterstützung wahr.

Bei manchen unflüssig sprechenden Kindern war eine Beobachtung der Kinder und eine Befragung der Eltern nicht möglich, da die Situation mit den Eltern bereits sehr problematisch war, weil das Kind zu Hause geschlagen wird oder das Verhältnis zwischen den Eltern und den Gruppenleiterinnen von Streitigkeiten geprägt ist.

3.4 Durchführung

Über die Spielgruppen und Kindertagesstätten gelangte ich schliesslich an Eltern unflüssig sprechender Kinder. Sie stellten sich und ihr Kind für das Forschungsprojekt zur Verfügung. Ich vereinbarte jeweils einen Termin in der Institution oder beim Kind zu Hause. Der gleichzeitige Einsatz der beiden Screening-Instrumente erforderte bei der Ersttestung eine mündliche Befragung der Eltern, welche ungefähr 10 - 15 Minuten dauerte und wenn es möglich war, fand auch eine teilnehmende Beobachtung des Kindes statt. Während diesen Durchführungen wurden auch qualitative Daten miterfasst, welche später teilweise sogar als Störvariablen interpretiert werden konnten. Über die Online-Version des Redeflusskompasses, welche vom Projektleiter Jürgen Kohler verwaltet wurde, konnte ich die Daten anschliessend elektronisch erfassen. Die Identifikationsdaten wie Namen und Telefonnummer standen darauf hin für die Zweitudurchführung, welche als telefonisches Interview erfolgte, einer anderen Person aus der Forschungsgruppe zur Verfügung.

Zusätzlich wurden im Rahmen des Forschungsprojektes von anderen Forschungsmitgliedern parallel auch noch andere qualitative Daten erhoben.

3.5 Datenanalyse und -aufbereitung

Jedes Forschungsmitglied gab alle selbst erhobenen Daten ins ‚LimeSurvey‘ ein. Diese Online-Version des Screening-Instrumentes ermöglichte ein flexibles Zusammentragen der Daten und stand auch anderen Fachpersonen als Internetlink auf der Homepage der HfH zur Verfügung. Jürgen Kohler, unser Projektleiter, verwaltete die Eingaben, organisierte die Zweitudurchführungen und ermöglichte schlussendlich jedem Forschungsmitglied den Zugang zu allen Daten. So konnte jeder seinen Beitrag leisten und gleichzeitig von den anderen profitieren.

Nach Abschluss der Erhebungsphase wurden die Daten in ein Excel-File transferiert, welches dann jedoch nach Anleitung von unserem Forschungsberater Dr. Martin Venetz noch umsortiert und codiert werden musste, damit die Daten ins Statistikprogramm SPSS eingelesen und statistisch ausgewertet werden konnten. Mit diesem Programm konnte ich nun den Vergleich auf der Interpretationsebene der beiden Screening-Instrumente in Kreuztabellen darstellen.

4 Ergebnisse

Nun beschreibe ich die definitive Stichprobe. Anschliessend werde ich sowohl die quantitativen wie auch die qualitativen Ergebnisse darstellen, beschreiben, interpretieren und in Bezug zu meiner Fragestellung setzen, wobei diese beantwortet wird.

4.1 Beschreibung der definitiven Stichprobe

Die gesamte Experimentalgruppe des Forschungsprojektes zählte schlussendlich 82 Probanden, welche für das Forschungsprojekt erfasst wurden. Es zeigte sich ein Geschlechterverhältnis von 2:1. Dass die Mehrheit durch das männliche Geschlecht vertreten ist, stellt eine klassische Verteilung dar. Die erfassten Kinder gehen in eine der Spielgruppen oder Kindertagesstätten, welche angefragt wurden oder sind in logopädischer Behandlung. Das Alter von 2 bis 6 Jahre ist durch die Erläuterungen im Redeflusskompass vorgegeben. Ungefähr 20 % der Kinder haben einen Migrationshintergrund und die Tester waren entweder Logopädinnen oder Logopädinnen in Ausbildung.

Für meine persönliche Fragestellung waren nur diejenigen Kinder von Bedeutung, bei welchen die beiden Screening-Instrumente Redeflusskompass und Danger Signs parallel angewendet wurden.

Die folgenden Tabellen und Abbildungen zeigen, dass während der Erstdurchführung bei 10 Probanden und während der Zweitudurchführung bei 12 Probanden zusätzlich die Danger Signs zur Anwendung kamen.

Tab. 3: Verarbeitete Fälle Erstdurchführungen

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	%	N	%	N	%
Empfehlung RFK Danger Signs	10	12.2%	72	87.8%	82	100.0%

Abb. 7: Verarbeitete Fälle Erstdurchführungen n=82

Tab. 4: Verarbeitete Fälle Zweitdurchführungen

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	%	N	%	N	%
Empfehlung RFK Danger Signs	12	14.6%	70	85.4%	82	100.0%

Abb. 8: Verarbeitete Fälle Zweitdurchführungen n=82

4.2 Quantitativer Vergleich der Empfehlungen

Der Vergleich der Empfehlungen auf der Interpretationsebene, welche durch die Anwendung der beiden Screenings resultierten, ergab eine deskriptive Anschaulichkeit der Verteilung.

Tab. 5: Empfehlungen Erstdurchführungen

		Empfehlung Danger Signs		Gesamt
		Keine Massnahmen nötig	Weiterweisung	
Empfehlung RFK	Keine Massnahmen nötig	0	0	0
	Entwicklungsbeobachtung	0	1	1
	Weiterweisung	2	7	9
Gesamt		2	8	10

Tab. 6: Empfehlungen Zweitudurchführungen

		Empfehlung Danger Signs		Gesamt
		Keine Massnahmen nötig	Weiterweisung	
Empfehlung RFK	Keine Massnahmen nötig	3	2	5
	Entwicklungsbeobachtung	0	1	1
	Weiterweisung	1	5	6
Gesamt		4	8	12

4.3 Qualitative Daten

Allein mit dieser kleinen Anzahl aus der gesamten Experimentalgruppe lässt sich jedoch keine Aussage über den wahrscheinlichen Wahrheitsgehalt eines Zusammenhangs machen. Eine Korrelationsrechnung macht daher wenig Sinn. Aus diesem Grund ziehe ich zusätzlich qualitative Daten hinzu. Die einen Daten erfasste ich während den eigenen Durchführungen und die anderen Daten entnehme ich Expertenbefragungen, welche einerseits aus einer früheren Bachelorarbeit stammen und andererseits von einem anderen Forschungsmittglied unserer Forschungsgruppe erhoben wurden.

4.3.1 Qualitative Registrierungen

Während den einzelnen Beobachtungen und Befragungen sind teilweise erwähnenswerte Besonderheiten aufgetreten, welche von den Screening-Instrumenten nicht explizit erfasst werden:

- Bei Eltern mit Migrationshintergrund kam es vor, dass im Gespräch Verständigungsprobleme aufgetreten sind. Fragen zur Symptomatik waren teilweise schwierig zu beantworten, da es vorkam, dass beim beispielhaften Darbieten eines Satzes wie „I-i-i-ich gone jez is Bett.“ geantwortet wurde, dass das Kind das nicht sagen, sondern einfach gehen würde.
- Es gab Eltern, welchen das Resultat der Befragung völlig gleichgültig war, weil sie das Kind auf gar keinen Fall abklären lassen wollten.
- Bei mehrsprachigen Kindern kam es vor, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache war und nach Angaben der Eltern in der deutschen Sprache deutlich mehr Unflüssigkeiten zeigten.
- Manchmal wurde ein unflüssig sprechendes Kind bereits logopädisch behandelt.
- Eine der behandelnden Logopädinnen konnte mir weiterführende Informationen zum Kind geben und verhalf mir somit bei diesem einzelnen Fall zu einer differenzierteren Sicht.
- Häufig war es der Fall, dass nach Angaben der Eltern die Unflüssigkeiten sehr situationsabhängig sind und ich daher auch nicht alle geschilderten Symptome beobachten konnte.
- In einem Fall zeigte das Kind das gleiche zurückhaltende Verhalten wie die Bezugsperson.
- Geschilderte Empfehlungen vom Kinderarzt werden von den Eltern sehr ernst genommen.
- Es kam vor, dass die Erstbefragung im Telefonsetting stattfand.
- Im Redeflusskompass wird gefragt, ob ein weiteres Familienmitglied ebenfalls Unflüssigkeiten zeigt. Dazu habe ich nur Eltern und Geschwister gezählt, da keine genaueren Angaben zu genetischen Faktoren vermerkt sind und der Begriff Familie daher nicht eindeutig ist.
- Ich musste feststellen, dass die Anwendung der Danger Signs schwierig war, weil mir die einzelnen Items sehr undifferenziert erscheinen.

- Bei der Zweitudurchführung kam es vor, dass sich die Unflüssigkeiten seit der Erstdurchführung bereits verändert haben.
- Es gab Eltern, welche sagten, die Unflüssigkeiten wären früher viel schlimmer gewesen und hätten sich bis heute von selbst verbessert.
- Es kam vor, dass Eltern einen genervten Umgang mit den Unflüssigkeiten beschrieben haben. Dieses Verhalten wird im Screening nicht explizit erfasst.
- Als Tester war man in einer Rolle, welche nicht immer einfach war. Es gab Momente, in denen man in die therapeutische Rolle wechseln musste, um ethischen Ansprüchen zu genügen.

4.3.2 Qualitative Zusatzdaten

Hier handelt es sich einerseits um Aussagen von berufstätigen Logopädinnen aus dem Kanton Zürich und andererseits um Ausführungen von Experten, welche sich wissenschaftlich mit dem Thema Stottern beschäftigen.

4.3.2.1 Befragung von Logopäden als Experten des Sprechens

Die folgenden zusammengefassten Punkte haben ihren Ursprung in der Bachelorarbeit von Michèle Lussi und Sandra Medici:

- Nur ca. 19 % der berufsausübenden Logopäden im Kanton Zürich nutzen den Redeflusskompass in der Praxis. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Logopädinnen nicht sehr oft mit unflüssig sprechenden Kindern konfrontiert werden.
- 90 % der befragten Nutzer gebrauchen den Redeflusskompass zur Abklärungsdiagnostik oder für die Elternberatung.
- 20 – 30 % der Nutzer setzen den Redeflusskompass zur Prävention, zur Verlaufsdagnostik oder als Besprechungsunterlage in der interdisziplinären Zusammenarbeit ein.
- Die Beurteilung der Beobachtungskriterien ist tendenziell positiv.
- Den meisten Nutzern aus dieser Umfrage dient der Redeflusskompass als Entscheidungshilfe.
- Die meisten Befragten beurteilten die Art und Vollständigkeit der Beobachtungskriterien als angemessen.

(vgl. Lussi & Medici, 2011, S. 35-42)

4.3.2.2 Befragung von wissenschaftlich tätigen Logopäden

Aus Befragungen von Logopäden, die sich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit kindlichem Stottern beschäftigen, entstanden die anschließenden Ausführungen zum Redeflusskompass. Jürgen Kohler in seiner Rolle als Projektleiter stellte mir diese Daten zur Verfügung.

Jana Zang

Sie hat einiges zum Thema Stottern in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht und machte Jürgen Kohler gegenüber folgende Aussagen:

- Sie kritisiert das Beobachtungssitem „Dauer“. Kinder, welche seit weniger als sechs Monaten eine eindeutige Stottersymptomatik zeigen, werden ihrer Meinung nach zu wenig berücksichtigt.
- Eine Intervention soll schon ab einer Ja-Antwort geschehen. Dies lässt nach ihrer Ansicht die Reliabilität mit den gegebenen Auswertungslinien nicht erfassen.
- Sie glaubt, dass der Redeflusskompass für Nicht-Spezialisten eine wertvolle Hilfe ist. Sie begrüsst die kompakte Form.
- Ein Vorschlag ihrerseits ist es, die Auswertungskriterien auch auf dem Screeningbogen aufzuführen, damit man auch ohne Mappe ein Ergebnis nachvollziehen kann.

Harmut Zückner

Er ist insbesondere durch IMS (InternsivModifikationStottern) bekannt und beurteilt den Redeflusskompass als ein „brauchbares“ Instrument.

Peter Schneider

Er veröffentlichte den Therapieansatz KIDS (Kinder dürfen stottern). Momentan beteiligt er sich an einem Projekt zur Prävention von Redeflussstörungen in Zusammenarbeit mit deutschen Kinderärzten. Auch er bewertet den Redeflusskompass als „brauchbares“ Instrument. Er deutete allerdings an, dass aus der Perspektive der Projektgruppe einige kritische Anmerkungen formuliert wurden:

- Einzelne Beobachtungssitems seien verwirrend, weil nicht klar ist, ob alle Punkte des Items zutreffen müssen, um das Item mit „ja“ beantworten zu können.
- Die Methode der Beobachtung bei der Durchführung durch Kinderärzte sei wahrscheinlich eher nicht-adäquat.

- Kinderärzte ohne Erfahrung im Bereich Redeunflüssigkeiten sind mit dem Kriterium „Art der Symptomatik“ wahrscheinlich überfordert. Dies wurde durch eine Gruppendiskussion mit Pädiatern bestätigt.

4.4 Interpretation der Ergebnisse

Im quantitativen Vergleich der Empfehlungen auf der Interpretationsebene sind Tendenzen zur Konvergenzvalidität ersichtlich. In der Erstdurchführung resultierte bei sieben der zehn Empfehlungen bei beiden Screenings **Weiterweisung** (siehe Tab. 5). In der Zweitudurchführung ergaben sowohl beim Redeflusskompass wie auch bei den parallelen Danger Signs drei Empfehlungen **keine Massnahmen nötig** und fünf **Weiterweisung** (siehe Tab. 6). Das heisst, auf der schlussendlichen Interpretationsebene waren sich beide Instrumente in dieser kleinen Stichprobe tendenziell einig.

Abb. 9: Empfehlungen Erstdurchführungen n=10

Abb. 10: Empfehlungen Zweitdurchführungen n=12

Diese Tendenz kann gestützt werden, indem man die Items der beiden Screenings vergleicht. Die sieben zusammengefassten Items der Danger Signs, bei welchen in einem Item jeweils verschiedene Beobachtungen enthalten sind, werden im Redeflusskompass feiner aufgefächert und einzeln beurteilt. Wenn bei den Danger Signs nun einer dieser summierten Items erfüllt sein muss, um eine Weiterweisung zu empfehlen und beim Redeflusskompass mehrere der einzelnen Items zusammen auf der Interpretationsebene eine Weiterweisung ergeben, kann sich daraus dieselbe Empfehlung ergeben. Ein Beispiel dafür wird in Abb. 11 dargestellt.

3.	<p>Art der Symptomatik: Es treten Dehnungen mit Tonhöhen- oder Lautstärkenanstieg und Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung auf. Die Eltern bestätigen diese Symptomatik als charakteristisch und häufig beobachtbar.</p>
----	---

		Dehnungen
1	0	VI. Vokaldehnungen von mehr als einer Sekunde Dauer («Ich kaaaaaaaaaaaaa schon Rad fahren.»)
2	0	VII. Dehnungen mit Tonhöhen- und Lautstärkenveränderung
		Pausen
1	0	VIII. Unterbrechungen innerhalb eines Wortes («Ich k.....kann gut schwimmen.»)
		Blockierungen
2	0	IX. Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung

Abb. 11: Auffächerung im Redeflusskompass

Unter anderem durch die auf der Interpretationsebene differenzierteren Empfehlungen des Redeflusskompasses, welcher im Vergleich zu den Danger Signs zusätzlich die Komponente der **Entwicklungsbeobachtung** enthält, kamen auch nicht übereinstimmende Empfehlungen zustande. Während der Redeflusskompass eine **Entwicklungsbeobachtung** empfahl, befürworteten die Danger Signs bereits eine **Weiterweisung** (siehe Tab. 5 und Tab. 6). Dies muss jedoch relativiert werden, da die Items der Danger Signs während der Durchführung teilweise sehr undifferenziert erschienen. Es wird bei der Anwendung nicht klar, ob alle Teilaspekte des Items erfüllt sein müssen, um dem Item zuzustimmen. Dies wird im Redeflusskompass klarer, ist jedoch nach Einschätzungen von Peter Schneider auch noch nicht vollkommen.

Zu einem solchen Ergebnisunterschied auf Interpretationsebene kann es beispielsweise auch kommen, wenn nur das Kriterium der Dauer bejaht wird. Dieses Item hat im Redeflusskompass weniger Gewicht als in den Danger Signs.

1.	Dauer: Die Unflüssigkeiten des Kindes dauern länger als 6 Monate an.
----	--

1	0	Dauer	XIII. Die Sprechunflüssigkeiten des Kindes dauern schon mindestens 6 Monate an.
---	---	--------------	---

Abb. 12: Gewichtsänderung im Redeflusskompass

Auch Jana Zang kritisierte dieses Item, da die Kinder vor sechs vergangenen Monaten mit eindeutiger Stottersymptomatik zu wenig berücksichtigt werden. Dies kann man allerdings relativieren, da es während dem Forschungsprojekt auch Fälle gab, bei welchen sich nach Angaben der Bezugspersonen die symptomatischen Unflüssigkeiten selbständig positiv verändert haben.

Die Gewichtsunterschiede im Redeflusskompass können auch erklären, weshalb es Fälle gab, bei welchen der Redeflusskompass eine **Weiterweisung** gutgeheissen hat und die Danger Signs **keine Massnahmen nötig** als Empfehlung gab (siehe Tab.5 und Tab. 6). Wenn nämlich mehrere einzelne wenig gewichteten Items aus dem Redeflusskompass, welche in den Danger Signs nicht

unter einem gesamten Item standen, eine **Weiterweisung** ergab, so waren bei den Danger Signs die zusammengezogenen Punkte eines Items nicht vollständig erfüllt und ergaben **keine Massnahmen nötig**. Das anschliessende Beispiel zeigt einen solchen Fall.

2.	Verlauf: Das Stottern des Kindes hat sich von zunächst spannungsfreien Wiederholungen zu Blockierungen weiterentwickelt. Es treten Mitbewegungen des Gesichtes, des Rumpfes oder der Extremitäten auf.
3.	Art der Symptomatik: Es treten Dehnungen mit Tonhöhen- oder Lautstärkenanstieg und Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung auf. Die Eltern bestätigen diese Symptomatik als charakteristisch und häufig beobachtbar.

		Dehnungen
1	0	VI. Vokaldehnungen von mehr als einer Sekunde Dauer («Ich kaaaaaaaaan schon Rad fahren.»)
2	0	VII. Dehnungen mit Tonhöhen- und Lautstärkenveränderung
		Pausen
1	0	VIII. Unterbrechungen innerhalb eines Wortes («Ich k.....kann gut schwimmen.»)
		Blockierungen
2	0	IX. Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung
		Begleitsymptome
1	0	X. Mitbewegungen des Körpers
2	0	XI. Verspannungen von Lippen, Gesicht, Hals
1	0	XII. Vermeidung von Wörtern («Der wohnt in der Hundehü-hü-haus.»)
		Dauer
1	0	XIII. Die Sprechunflüssigkeiten des Kindes dauern schon mindestens 6 Monate an.
		Verlauf
2	0	XIV. qualitativ: Verstärkung der Symptome (z.B. spannungsfreie Wiederholungen haben sich zu Blockierungen weiterentwickelt.)

Abb. 13: Gewichtszunahme im Redeflusskompass

Beim Vergleich der Empfehlungen bei der Zweidurchführung wurde auch ersichtlich, dass die Möglichkeit besteht, dass der Redeflusskompass **keine Massnahmen nötig** empfiehlt, obwohl die Danger Signs gleichzeitig eine **Weiterweisung** befürworten (siehe Tab. 6). Ein Grund dafür könnte sein, dass ein Item, welches bei den Danger Signs als ausschlaggebendes Kriterium gilt, im Redeflusskompass zu wenig stark gewichtet wird. Ein Beispiel dafür wäre die Zustimmung, dass das Kind deutliche Defizite in der Sprachentwicklung zeigt oder dass mindestens ein weiteres Familienmitglied ebenfalls stottert.

7.	Familiäre Belastung: Mindestens ein weiteres Familienmitglied stottert ebenfalls.
----	--

1	0	Reaktionen des Kindes XVI. Das Kind zeigt deutliche Reaktionen auf seine Sprechunflüssigkeiten. z.B. Vermeidung von Situationen, Frustration, Selbstabwertung als Sprecher, Veränderung der Sprechweise (z.B. Flüstern, langsames Sprechen, auffälliges Betonungsmuster)
---	---	--

3. Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen:

- Mindestens ein weiteres Familienmitglied stottert ebenfalls
- später Sprechbeginn
- Sprachstörung in einem Bereich, (mund-)motorische Ungeschicklichkeit
- unausgewogene Sprachentwicklung (z.B. grosser Wortschatz bei eingeschränkter Syntax)
- Beginn der Redeunflüssigkeit nach dem 3. Lebensjahr
- männliches Geschlecht

Abb. 14: Gewichtsverlust im Redeflusskompass

Die quantitativen Daten zeigen eine Tendenz zur konvergenten Validität. Anlässlich der kleinen Anzahl auswertbarer Daten macht eine Korrelationsrechnung jedoch wenig Sinn.

Aus den von Michèle Lussi und Sandra Medici erhobenen Expertenmeinungen geht eine positive Tendenz der Beurteilung der Beobachtungskriterien im Redeflusskompass hervor. Das Screening wird durchaus als Entscheidungshilfe gebraucht. Dies zeigt aus der Sicht von Logopädinnen im Kanton Zürich eine Neigung zur Validität des Instrumentes.

Einen höheren Wert für die Validierung haben jedoch Expertenmeinungen von Wissenschaftlern wie Harmut Zückner oder Peter Schneider. Doch auch diese schätzen das Instrument als brauchbar ein.

4.5 Beurteilung der Untersuchung

Die qualitativen Daten aus den Durchführungen, welche die tendenziell konvergente Validität als Störvariablen systematisch beeinflusst haben könnten und die Expertenbefragungen, die das Ergebnis kritisch diskutieren lassen, können an diesem Punkt in die deskriptive Darstellung der quantitativen Ausführungen eingebracht werden und ermöglichen Aussagen zur Beurteilung der Untersuchung. Die Beobachtung und die Befragung der Bezugspersonen stellten sich nicht immer als ideale Vorgehensweisen zur Datenerfassung heraus. Bei der Befragung von Personen, deren Deutschkenntnisse nicht sehr gut waren, gab es herausfordernde Situationen, in welchen man davon ausgehen musste, dass die Fragen

nicht richtig verstanden wurden und diese personengebundene Störvariable somit das Ergebnis beeinflusste.

Das Methodenproblem sowohl in Bezug auf die Beobachtung wie auch in Bezug auf die Befragung zeigt sich auch im Zusammenhang mit dem Kinderarzt als Durchführender. Peter Schneider beurteilt die Methode der Beobachtung als eher nicht-adäquat, weil Kinderärzte ohne Erfahrungen mit unflüssig sprechenden Kindern mit einer Symptomeinschätzung überfordert sind. Dies ist ein situationsgebundener Störfaktor. Trotzdem wird die Einschätzung vom Kinderarzt sehr ernst genommen und sollte unbedingt fundiert sein, denn schon allein die Tatsache der ungewohnten und eventuell unangenehmen Umgebung in der Arztpraxis kann entscheidend sein. Hier will ich noch anmerken, dass beispielsweise beim Item „Familiäre Belastung“ die Blutsverwandtschaft vermerkt werden müsste. Andere situationsgebundene Störvariablen, welche auch im Zusammenhang mit der Methode stehen, waren die unterschiedlichen Settings unseres Forschungsprojektes. Das anonymer empfundene Telefonsetting konnte im Gegensatz zum face-to-face-Setting einen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen haben. Zudem entfiel auch die Möglichkeit der Beobachtung. Als Durchführender wurde man während der Befragung auch mit Rollenkonflikten konfrontiert, da man teilweise aus ethischen Gründen in die therapeutische Rolle wechseln musste, was als situationsbedingte Störvariable eine Einflussnahme auf das Ergebnis zeigen kann.

Von den Screenings nicht erfasste Besonderheiten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Es gab Kinder, welche aufgrund eines Migrationshintergrundes in der deutschen Sprache mehr und/oder andere Unflüssigkeiten zeigten. Dies ist meiner Ansicht nach auf das Modell der Anforderungen und Kapazitäten (siehe Abb. 4 und Abb. 5) zurückzuführen, wird allerdings bei Fragen zur Sprachentwicklung nicht explizit erfasst und stellt eine personengebundene Störvariable dar. Auch die Einstellung der Bezugspersonen wird nur unter dem Gesichtspunkt der Sorgen erfragt. Gleichgültigkeit oder einen genervten Umgang mit den Unflüssigkeiten des Kindes bleibt in beiden Screenings unbeachtet, hat aber meiner Ansicht nach die gleiche negative Wirkung auf die Unflüssigkeiten des Kindes. Die spezifischen Situationen, in welchen die Unflüssigkeiten auftreten, können nicht analysiert werden, weil sie nicht vermerkt werden. Ebenso nicht erfasst bleibt, ob ein betreffendes Kind bereits in logopädischer Behandlung ist.

Die interne Validität der Untersuchung ist durch die formulierten Störvariablen bedroht.

Da diese Störvariablen durchaus zu den natürlichen Umständen der Situation gezählt werden können, kann eine externe Validität nicht grundlegend verneint werden. Durch die kleine Anzahl der auswertbaren Daten lassen sich die Ergebnisse jedoch auch nicht generalisieren. Daher ist auch die externe Validität bedroht.

4.6 Beantwortung der Forschungsfrage

Um nun eine Antwort auf meine Fragestellung und der dazugehörigen Hypothese zu geben, werden diese hier noch einmal wiederholt.

Welche Konvergenzvalidität lässt sich durch den Vergleich des Redeflusskompasses Version 2.0 mit den Danger Signs und Expertenmeinungen beschreiben?

Das Ergebnis auf der Interpretationsebene des Redeflusskompasses konvergiert mit dem Ergebnis auf der Interpretationsebene der Danger Signs.

Infolge zu knapper Menge auswertbarer Daten liess sich die Konvergenzvalidität durch den Vergleich der beiden Screening-Instrumente nicht mittels einer Korrelationsrechnung berechnen. Ich kann daher keinen Zahlenwert der Wahrscheinlichkeit angeben, mit der die Hypothese wahr ist. Gemäss dem quantitativen Vergleich der Empfehlungen (Kapitel 4.2) liess sich zwar eine tendenzielle Konvergenzvalidität illustrieren jedoch nicht beweisen. Zudem ist die interne und externe Validität der Untersuchung bedroht; nicht nur weil die Anzahl auswertbarer Daten zu gering war, sondern auch weil verschiedene Störvariablen die Ergebnisse verfälscht haben könnten (Kapitel 4.5).

Die als qualitative Zusatzdaten hinzugezogenen Expertenmeinungen der Zürcher Logopädinnen und der wissenschaftlich tätigen Logopädinnen (Kapitel 4.3.2) zur Triangulation der Daten unterstützten hingegen meine Interpretationen und Ausführungen und machen den Wahrheitsgehalt meiner Hypothese plausibler.

5 Diskussion

Ich bin mir im Klaren darüber, dass die Untersuchung zu wenig auswertbare Daten liefern konnte, um meine Hypothese klar zu verifizieren. Eine mögliche Tendenz ist jedoch sowohl aufgrund der quantitativen wie auch der qualitativen Daten zulässig.

Ich schliesse meinen Ergebnissen zufolge, dass der Redeflusskompass tendenziell konvergent valide ist, wenn man ihn mit den Danger Signs vergleicht und Expertenmeinungen hinzuzieht. Ich kann diesen Schluss allerdings nicht beweisen, sondern lediglich beschreiben.

Vor dem Hintergrund des eingangs dargestellten theoretischen Teils sind die Ergebnisse meiner Untersuchung durchaus hilfreich für die Optimierung des Redeflusskompasses als präventives Screening-Instrument.

5.1 Schlussfolgerung

Das Phänomen der Redeunflüssigkeit wird meiner Erfahrung nach vom Umfeld als nicht so stark belastend wahrgenommen, dass es das alltägliche Geschäft der Logopädin sein könnte. Trotzdem tritt es zwischen zwei und sechs Jahren sehr häufig auf und kann sich unter gewissen Umständen zu beginnendem Stottern entwickeln. Ein abgesichertes Screening-Instrument ist daher unverzichtbar, gerade weil das Phänomen eventuell von Kinderärzten oder Betreuungspersonen wahrgenommen wird, welchen vielleicht die Mittel zur Beurteilung fehlen.

Meine Arbeit leistete einen kleinen Beitrag zur Evaluation des Redeflusskompasses, wobei die tendenziellen Ergebnisse kritisch diskutiert werden müssen und Anlass geben, weiter zu forschen.

5.2 Ausblick

Meine Arbeit kann weiter geführt werden, indem durch noch mehr erhobene Daten eine Korrelationsrechnung ermöglicht wird. Zusätzlich können noch weitere Experten befragt werden, um die Hypothese zu stärken. Die Ergebnisse können sich allerdings auch widersprechen und Gründe liefern, meine Hypothese zu verwerfen oder umzuformulieren.

Sowohl spannende Forschungs- oder Entwicklungsprojekte wie auch ausserordentlich gute interdisziplinäre Zusammenarbeit können meiner Ansicht nach mit Spielgruppenleiterinnen entstehen. Sie sind meiner Erfahrung nach sehr engagiert und interessiert. Daraus kann wirklich eine ausgezeichnete Kooperation entstehen.

5.3 Reflexion des Arbeitsprozesses

Diese Arbeit ermöglichte es mir, mich im Rahmen meiner Bachelorthese einem professionellen Forschungsprojekt mit einem fachkundigen Forschungsteam anzuschliessen und mich mit dem sehr kontrovers diskutierten Thema Stottern auseinanderzusetzen.

Die Herausforderung lag hauptsächlich darin, die entsprechende Klientel für das Forschungsprojekt zu erreichen, was dazu führte, dass bei den Ergebnissen nur von Tendenzen gesprochen werden kann.

Als grosse Bereicherung empfand ich allerdings die Beschäftigung mit der Thematik Stottern und den Austausch mit den Leiterinnen der Spielgruppen und Kindertagesstätten, welche grösstenteils ein beachtliches Interesse an der logopädischen Arbeit zeigten und sehr engagiert waren. Zudem hatte ich die Gelegenheit, mich in die Anwendung des Redeflusskompasses einzuarbeiten, mich in Beobachtungstechniken zu üben und an meinen Kompetenzen der Gesprächsführung und Beratung zu feilen. Solche Erfahrungen sind meines Erachtens unersetzbar und werden meinem späteren Berufsalltag auf jeden Fall zu Gute kommen.

Rückblickend kann ich bekräftigen, dass das wissenschaftliche Arbeiten spannend und lehrreich war. Ich bin überzeugt, für meine Zukunft viel profitiert zu haben. Die Bachelorarbeit regte mich ausserdem dazu an, mich auch weiterhin mit der Thematik Stottern zu beschäftigen und die wichtige meist unterschätzte Arbeit im Frühbereich nicht aus den Augen zu verlieren.

Literaturverzeichnis

- Altgeld, T. & Kolip, P. (2007). Konzepte und Strategien der Gesundheitsförderung. In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2. überarbeitete Auflage, S. 41-50). Bern: Verlag Hans Huber.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (Deutsche erweiterte Herausgabe von Alexa Franke). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT).
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG.
- Baumann, U. & Boltshauser, M. (2008). *Prävention bei Stotterverdacht*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, U., Boltshauser, M. & Braun, W.G. (2011). *Redeflusskompass Version 2.0. Entscheidungshilfe für Kinderärztinnen und Kinderärzte bezüglich Abklärungs- und Beratungsbedarfs bei Sprechunflüssigkeiten für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren*. Produkt der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumgartner, S. (2002). Sprechflüssigkeit. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern*. (5. Auflage, S. 162-255). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Braun, W.G. (2009). Resilienz in der Logopädie - eine Annäherung. *Jahresbericht 2009 des BSGL (Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden)*, S. 11-26.
- Bengel, J. Strittmatter, R. & Willmann, H. (2001). Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert. In Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. Band 6: Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert*. (erweiterte Neuauflage). Köln: BZgA.

- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2011). *Statistik und Forschungsmethoden*. (2., korrigierte Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Flick, U. (1995). Triangulation. In U. Flick, E. v. Kardorff, H. Keupp, L. Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitativer Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Auflage, S. 432-434). Weinheim: Beltz, PVU.
- Hafen, M. (2011). *Gesundheitsförderung, Prävention und Nachhaltige Entwicklung – Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Eine systemtheoretische Analyse von drei Konzepten der Zukunftsbeeinflussung*. Luzern: interact.
- Hansen, B. & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit. Sprach- und Kommunikationstherapie mit unflüssig sprechenden (Vor-)Schulkindern*. (1. Auflage). München Jena: Urban & Fischer Verlag.
- Heising, S. (2008) *Salutogenese: Modell zur Entmystifizierung der Gesundheit nach Aaron Antonovsky. Studienarbeit*. (1. Auflage). Lörrach: GRIN Verlag.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2007). Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2. überarbeitete Auflage, S. 11-19). Bern: Verlag Hans Huber.
- Johannsen, H.S. (2006). Therapie von Redeflussstörungen bei Kindern und Erwachsenen. In G. Böhme (Hrsg.), *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 2: Therapie*. (4., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 98-113). München: Elsevier GmbH.
- Johannsen, H. S. & Schulze, H. (1986). *Stottern bei Kindern im Vorschulalter. Theorie Diagnostik Therapie*. Ulm: Phoniatriische Ambulanz der Universität Ulm.

- König, R. (1973). Die Beobachtung. In R. König (Hrsg.), *Handbuch der empirischen Sozialforschung. Band 2: Grundlegende Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung. Erster Teil.* (3. Auflage, S. 1-65). Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Leppin, A. (2007). Konzept und Strategien der Krankheitsprävention. In: K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung.* (2. überarbeitete Auflage, S. 31-40). Bern: Verlag Hans Huber.
- Lussi, M. & Medici, S. (2011). *Teilevaluation des Redeflusskompasses – aus Sicht der LogopädInnen als ExpertInnen des Sprechens.* Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ochsenkühn, C., Thiel, M.M. & Ewerbeck, C. (2010). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen.* (2. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2008). *Stottern im Kindesalter.* (3., vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Scholz, S. (2005). Das Grundprinzip des salutogenetischen Modells. Internet: <http://www.marburger-intensiv3.de/websites/intensiv/gesundheitskonzept.html> [20.10.2011].
- Wendlandt, W. (2011). *Sprachstörungen im Kindesalter.* (6., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Modell der Sprechflüssigkeitsentwicklung	5
Abbildung 2: Dynamisches Modell zur Entwicklung des Stotterns	8
Abbildung 3: Anforderungs- und Kapazitätenmodell	9
Abbildung 4: Modell der Dysbalance bei überhöhten Anforderungen	9
Abbildung 5: Modell der Dysbalance bei gering entwickelten Kapazitäten	9
Abbildung 6: Salutogenesmodell	13
Abbildung 7: Verarbeitete Fälle Erstdurchführungen	25
Abbildung 8: Verarbeitete Fälle Zweidurchführungen	25
Abbildung 9: Empfehlungen Erstdurchführungen	30
Abbildung 10: Empfehlungen Zweidurchführungen	31
Abbildung 11: Auffächerung im Redeflusskompass	31
Abbildung 12: Gewichtungänderung im Redeflusskompass	32
Abbildung 13: Gewichtszunahme im Redeflusskompass	33
Abbildung 14: Gewichtsverlust im Redeflusskompass	34

Tabellen

Tabelle 1: Danger Signs	11
Tabelle 2: Begriffsverwendung	12
Tabelle 3: Verarbeitete Fälle Erstdurchführungen	25
Tabelle 4: Verarbeitete Fälle Zweidurchführungen	25
Tabelle 5: Empfehlungen Erstdurchführungen	26
Tabelle 6: Empfehlungen Zweidurchführungen	26

Anhang

Anhangsverzeichnis

1 Unterlagen zur Datenerhebung	II
1.1 Redeflusskompass Version 2.0	II
1.1.1 Mappe mit Erläuterungen	II
1.1.2 Screeningbogen	VI
1.2 Checkliste der Danger Signs	VII
1.3 Angaben der Bezugspersonen und Fachpersonen	VIII
1.4 Einverständniserklärung der Eltern	XII
1.5 Anschreiben Logopädin	XIII
1.6 Anschreiben Fachperson	XIV
2 Terminplan	XV

1 Unterlagen zur Datenerhebung

1.1 Redeflusskompass Version 2.0

1.1.1 Mappe mit Erläuterungen

REDEFLUSS Kompass
Version 2.0

ICF-orientierte

Entscheidungshilfe

für Fachpersonen bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarfs bei Sprechunflüssigkeiten für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren.

Braun, Baumann, Boltshauser

Wissenschaftliche Begleitung: J. Kohler

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ein Produkt der Hochschule für Heilpädagogik
Zürich

RedeflussKompass 2.0, Erläuterungen

Der RedeflussKompass (RFK) 2.0 dient der Beurteilung von Sprechunflüssigkeiten bei Kindern im Alter von 2 – 6 Jahren durch Fachpersonen. Er hilft zu entscheiden, ob eine logopädische Beratung und Abklärung zu empfehlen oder einzuleiten ist. Es muss betont werden, dass es sich beim RFK 2.0 nicht um ein differenziertes diagnostisches Instrument, sondern um eine evaluierte Entscheidungshilfe handelt.

Wir bieten mit dem RedeflussKompass einen ökonomisch-theoriegeleiteten Handlungsrahmen an. Die Idee der ICF betont den Kontext. Risiko und damit Ansatzpunkte der Früherkennung und Beratung, definieren sich über interagierende bio-psycho-soziale Merkmale. Diese Merkmale spiegeln sich in den Items des RFK 2.0 wider.

Der Kompass ist in drei Teile unterteilt:

- 1 Der erste Teil thematisiert Druck oder Sorgen seitens der Bezugspersonen, die für eine logopädische Beratung oder Abklärung ausschlaggebend sein können. Sie fühlen sich unsicher im Umgang mit den Unflüssigkeiten. Beratung kann hier Entlastung bringen. Weiter sind beobachtbare «Anspannungen» beim Sprechen wichtige Indikatoren für Beratung und Abklärung.
- 2 Der zweite Teil besteht aus 14 Beobachtungskriterien, die von der Fachperson im Frühbereich in Bezug auf das beobachtete Kind oder nach Befragung der Bezugspersonen als zutreffend oder nicht zutreffend zu beurteilen sind.
- 3 Der dritte Teil benennt zusätzliche Faktoren, die eine logopädische Beratung oder Abklärung bekräftigen können. Aufgrund des entscheidungsbegleitenden Charakters wird in diesem Teil auf eine Punktevergabe verzichtet. Die Faktoren sind nicht direkt zu beobachten, sondern müssen bei nahen Bezugspersonen des Kindes erfragt werden.

Durchführung

Die Fachperson erhält die nötigen Informationen einerseits durch Beobachtung, andererseits durch die Befragung der Eltern. Wenn das Kind sich in den Gesprächssituationen frei äussert, können diese Äusserungen zur Erfassung der Art und Häufigkeit der Symptomatik herangezogen werden (Beobachtungsanteil). Die Langzeitbeobachtungen der Bezugspersonen haben aufgrund der situativen Variabilität des Stotterns hohe Bedeutung (Befragungsanteil).

Die Fachperson umkreist die Punktezahl der zutreffenden Antwort. Die Summe der umkreisten Punktwerte wird auf dem Bogen unten eingetragen.

Auswertung und Empfehlung

Wenn sich Bezugs- und/oder Fachpersonen bezüglich des Redeflusses des Kindes Sorgen machen (Teil 1), ist der Austausch mit einer logopädischen Fachperson in jedem Fall empfehlenswert. Gleiches gilt bezüglich dem Grad der Anspannung (4 Punkte pro Antwort).

Je mehr der Beobachtungskriterien (Teil 2) auf das Kind zutreffen, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine logopädische Beratung in Betracht zu ziehen ist. Eine Beratung bzw. Abklärung kann, muss aber nicht in eine Sprachtherapie münden.

Zusätzliche Faktoren (Teil 3) können die Entscheidung für eine logopädische Beratung oder Abklärung bekräftigen. Das alleinige Zutreffen einzelner Faktoren reicht jedoch nicht aus, um eine logopädische Intervention zu empfehlen. Bei uneindeutigen Bild (1 bis 3 Punkte) empfehlen wir eine sorgsame Beobachtung der weiteren Entwicklung.

0 →	Keine weitere Abklärungen nötig; mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich um normale, entwicklungsbedingte Sprechunflüssigkeiten
1-3 →	Entwicklungsbeobachtungen empfohlen; evtl. Wiederholung des RedeflussKompasses nach drei Monaten
≥4 →	Weiterweisung an eine Fachperson; Beratung und (sprachdiagnostische) Abklärung wird empfohlen

Bemerkungen zu Art der Symptomatik

Es gibt Symptome, die in Abgrenzung zu beginnenden Stottern auf entwicklungsbedingte Sprechflüssigkeiten hinweisen

Beobachtbare Symptome	Normale, entwicklungsbedingte Sprechflüssigkeiten	Verstärkte Sprechflüssigkeiten – beginnendes Stottern
Wiederholungen		
Wiederholungen einsilbiger Wörter («Ich – ich – ich muss dir was erzählen!»)	•	
Wiederholungen mehrsilbiger Wörter («Ich hatte – hatte keine Angst beim Zahnarzt.»)	•	
Satzteilwiederholungen («Ich kann – ich kann das nicht so gut.»)	•	
Lautwiederholungen («A – a – a – aber ich bin jetzt dran!»)		•
Häufig mehr als zwei Silbenwiederholungen («Ich ma – ma – ma – ma – mache die Tür auf.»)		•
Wiederholungen mit veränderter Betonung und verändertem Rhythmus («A – a – a – ab – ab – aaaa – aber das will ich nicht!»)		•
Dehnungen		
Vokaldehnungen von weniger als einer Sekunde Dauer und ohne Anzeichen von Anspannung im orofazialen Bereich	•	
Vokaldehnungen von mehr als einer Sekunde Dauer («Ich kaaaaa-aaaaann schon Rad fahren!»)		•
Dehnungen mit Tonhöhen- und Lautstärkenveränderung		•
Pausen		
Stille Pausen zwischen einzelnen Wörtern/Satzteilen zur inhaltlichen Planung	•	
Unterbrechungen, stille Pausen innerhalb eines Wortes («Ich k..... kann gut schwimmen.»)		•
Einschübe («Ich – äh – möchte das lieber morgen erledigen.»)	•	
Überarbeitung von Wörtern («mor – gestern») oder Sätzen («Wo ist – kannst du mir das geben?»)	•	
Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung		•
Begleitsymptome		
Vermeidung von Wörtern («Der wohnt in der Hundehü – hü – haus.»)		•
Verspannungen von Lippen, Gesicht, Hals		•
Mitbewegungen des Körpers		•

Der RedeflussKompass 2.0 ist eine wissenschaftlich abgestützte Nachfolgeversion des erstmalig 2008 entwickelte Instrumentes. Unter www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/redeflusskompass berichten wir fortlaufend aktuell über Hintergrundwissen, Erfahrungen und Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit dieser Entscheidungshilfe.

Download

www.logopaedieundpraevention-hfh.ch

Kontakt

redflusskompass@hfh.ch

Forschungsprojekte «Prävention» und «Empirische Absicherung RFK» HfH Zürich

Im Rahmen von zwei Forschungsprojekten («PSI»: Leitung J. Steiner & W. Braun sowie «Empirische Absicherung RFK»: Leitung J. Kohler) an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich entstand die nun vorliegende überarbeitete Version des RedeflussKompasses. Unterstützend war die Integration von Bachelorarbeiten der in den Projekten involvierten Studierenden.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Postfach 5850
CH-8057 Zürich
www.logopaedieundpraevention-hfh.ch

Telefon +41 (0)44 317 11 11
E-Mail info@hfh.ch
www.hfh.ch

1.1.2 Screeningbogen

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Entscheidungshilfe

 für Fachpersonen bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf bei
 Sprechunflüssigkeiten für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Datum: _____

1. Übergreifende Faktoren

Ja	Nein	
4	0	Einstellung der Eltern I. Die Eltern machen sich bezüglich des Redeflusses Sorgen, Sie sind sich unsicher im Umgang mit den Sprechunflüssigkeiten und deren weiteren Verlauf.
4	0	Allgemeine Anspannungen beim Sprechen II. Eines oder mehrere folgender Beobachtungen treffen zu: das Kind presst die Worte heraus, es verzieht Gesichtsmuskel, die Stimme klingt dabei gepresst und das Sprechen erscheint deutlich angestrengt.

2. Beobachtbare Symptome

Ja	Nein	
		Art der Symptomatik
		Wiederholungen
1	0	III. Lautwiederholungen («I-i-i-ich bin jetzt dran!»)
1	0	IV. Silbenwiederholung häufig mehr als zweimal («Ich ma-ma-ma-ma-mache die Tür auf.»)
2	0	V. Wiederholungen mit veränderter Betonung und verändertem Rhythmus («A-a-a-ab-ab-aaaa-aber das will ich nicht!»)
		Dehnungen
1	0	VI. Vokaldehnungen von mehr als einer Sekunde Dauer («Ich kaaaaaaaaa schon Rad fahren.»)
2	0	VII. Dehnungen mit Tonhöhen- und Lautstärkenveränderung
		Pausen
1	0	VIII. Unterbrechungen innerhalb eines Wortes («Ich k..... kann gut schwimmen.»)
		Blockierungen
2	0	IX. Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung
		Begleitsymptome
1	0	X. Mitbewegungen des Körpers
2	0	XI. Verspannungen von Lippen, Gesicht, Hals
1	0	XII. Vermeidung von Wörtern («Der wohnt in der Hundehü-hü-haus.»)
		Dauer
1	0	XIII. Die Sprechunflüssigkeiten des Kindes dauern schon mindestens 6 Monate an.
		Verlauf
2	0	XIV. qualitativ: Verstärkung der Symptome (z.B. spannungsfreie Wiederholungen haben sich zu Blockierungen weiterentwickelt.)
1	0	XV. quantitativ: Auftretenshäufigkeit der Symptome hat deutlich und tendenziell zugenommen.
		Reaktionen des Kindes
1	0	XVI. Das Kind zeigt deutliche Reaktionen auf seine Sprechunflüssigkeiten. z.B. Vermeidung von Situationen, Frustration, Selbstabwertung als Sprecher, Veränderung der Sprechweise (z.B. Flüstern, langsames Sprechen, auffälliges Betonungsmuster)

3. Weitere Faktoren, die eine Beratung oder Abklärung bekräftigen:

- Mindestens ein weiteres Familienmitglied stottert ebenfalls
- später Sprechbeginn
- Sprachstörung in einem Bereich, (mund-)motorische Ungeschicklichkeit
- unausgewogene Sprachentwicklung (z.B. grosser Wortschatz bei eingeschränkter Syntax)
- Beginn der Redeunflüssigkeit nach dem 3. Lebensjahr
- männliches Geschlecht

 Gesamt-Punkteanzahl

 Empfehlung weiteres Vorgehen:

Keine Massnahme nötig (0)	<input type="checkbox"/>
Entwicklungsbeobachtung (1-3)	<input type="checkbox"/>
Weiterweisung (ab 4)	<input type="checkbox"/>

1.2 Checkliste Danger Signs

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Datum:

1. **Dauer.** Die Unflüssigkeiten des Kindes dauern länger als 6 Monate an.

Ja	Nein
----	------

2. **Verlauf.** Das Stottern des Kindes hat sich von zunächst spannungsfreien Wiederholungen zu Blockierungen weiterentwickelt. Es treten Mitbewegungen des Gesichtes, des Rumpfes oder der Extremitäten auf.

Ja	Nein
----	------

3. **Art der Symptomatik.** Es treten Dehnungen mit Tonhöhen- oder Lautstärkeanstieg und Blockierungen mit sichtbarer Anstrengung auf. Die Eltern bestätigen diese Symptomatik als charakteristisch und häufig beobachtbar.

Ja	Nein
----	------

4. **Reaktionen des Kindes.** Das Kind selbst zeigt deutliche Reaktionen auf seine Redeunflüssigkeiten, z.B. verbal durch Abbruch einer Äußerung im Symptom oder lässt ein Vermeiden bestimmter Laute, Wörter oder Sprechsituationen erkennen.

Ja	Nein
----	------

5. **Sprachentwicklung und Mundmotorik.** Das Kind hat deutliche Defizite in der Sprachentwicklung oder zeigt Auffälligkeiten in der Mundmotorik.

Ja	Nein
----	------

6. **Einstellung der Eltern.** Die Eltern äussern die Überzeugung, dass das Stottern sich gefestigt hat und sich nicht mehr von allein zurückbilden wird.

Ja	Nein
----	------

7. **Familiäre Belastung.** Mindestens ein weiteres Familienmitglied stottert ebenfalls.

Ja	Nein
----	------

1.3 Angaben der Bezugspersonen und Fachpersonen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Angaben der Bezugspersonen und Fachpersonen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Angaben nur zum Zwecke der Erforschung des RedeflussKompass 2.0 gebraucht werden und keinesfalls an Dritte weiter gegeben werden.

Angaben der Bezugspersonen

Name(n) der befragten Bezugsperson(en):

Telefonnummer der Bezugsperson(en):

privat: _____ mobil: _____

Bevorzugte Gesprächszeiten der Bezugsperson(en):

Montag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Dienstag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Mittwoch vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Donnerstag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Freitag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Samstag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/> Sonntag vormittag <input type="checkbox"/> nachmittag <input type="checkbox"/> abend <input type="checkbox"/>	andere Zeitangaben:
---	---------------------

Angaben der Fachpersonen

Geschlecht des betroffenen Kindes: männlich weiblich

Beobachtung

Haben Sie das betroffene Kind mit seiner Sprechweise selbst beobachten können? Bitte eine Antwort ankreuzen:

- Nein
- Ja, wenige Minuten bis zu einer Stunde hatte ich dazu Gelegenheit
- Ja, über einige Wochen hatte ich fortlaufend dazu Gelegenheit
- Ja, über mehrere Monate hatte ich fortlaufend dazu Gelegenheit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Besonderheiten bei der Durchführung:

Falls es irgendwelche Besonderheiten vor, während oder nach der Durchführung gab, die nicht mit dem Screeningbogen erfasst werden, bitten wir Sie, diese in Stichpunkten hier zu erläutern (z.B. Schwierigkeiten im Verstehen der einzelnen Items des RfK, Unterbrechung des Gespräches mit den Bezugspersonen etc.)

_____ (falls Sie mehr Platz für Ihre Erläuterungen benötigen, bitte Rückseite benutzen)

Einschätzung der Sprachkompetenz der Bezugspersonen mit Migrationshintergrund

Wie gut sprechen und verstehen die Bezugspersonen (Schweizer-) Deutsch? Bitte ankreuzen:

Sprachproduktion: eher gut mittelmässig eher schlecht

Sprachverstehen: eher gut mittelmässig eher schlecht

Angaben zu Ihrer Person

In welchem *Fachbereich* sind Sie tätig?

- Kinderärztin
- Logopädin
- Erzieherin
- Heilpädagogin
- Andere: _____

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Kontaktdaten

Bitte geben Sie Ihre Mailadresse und Telefonnummer für mögliche Nachfragen an.

Email: _____

Telefon: _____

Wenn Sie keine Logopädin sind, können Sie jetzt gleich zum letzten Abschnitt „Daten dem Forschungsprojekt zur Verfügung stellen“ auf der letzten Seite springen.

Sprachentwicklung (nur für Logopädinnen)

Können Sie das Kind in Bezug auf seine Sprachentwicklung einschätzen? Bitte ankreuzen:

- Nein
- Ja, aufgrund der Durchführung eines Sprachentwicklungstestes
- Ja, aufgrund der Einschätzung der Spontansprache

Es können *beide* Ja- Antworten angekreuzt und Angaben dazu gemacht werden (siehe im Folgenden)

Angaben zur Logopädischen Diagnose aufgrund eines Sprachentwicklungstests:

Diagnose bzw. Ergebnis des Sprachentwicklungstests:

Name der Sprachentwicklungstests:

Testungsdatum:

Bitte, wenn möglich, eine Kopie des Auswertungsbogens in anonymisierter Form beilegen (= unter Angabe der Anfangsbuchstaben von Vor- und Zuname des Kindes und dessen Geburtsdatums)

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Angaben zur Logopädischen Diagnose aufgrund der Spontanspracheinschätzung:

Diagnose aufgrund der Spontanspracherhebung: _____

Zeitraum oder Datum der Spontanspracheinschätzung: _____

Falls Sie als Logopädin die Angaben zur Sprachentwicklung (Test oder Spontansprache) erst in naher Zukunft machen können, lassen Sie uns diese bitte per Post oder per mail an redeflusskompass@hfh.ch in anonymisierter Form zukommen.

Daten dem Forschungsprojekt zur Verfügung stellen

Bitte senden Sie uns

1. den ausgefüllten und anonymisierten *Screeningbogen*
2. die ausgefüllten *Angaben der Bezugspersonen und Fachpersonen*
3. die unterschriebene *Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten*
4. eventuell weitere Unterlagen (z.B. anonymisierter Auswertungsbogen eines Sprachentwicklungstest an die Adresse in der Fusszeile oder nutzen Sie die Online-Version des RedeflussKompass.

Wir bitten Sie, uns die unterschriebene *Einverständniserklärung* auf alle Fälle postalisch oder eingescannt per mail an redeflusskompass@hfh.ch zukommen zu lassen, auch wenn Sie die Online-Version nutzen.

Herzlichen Dank

Jürgen Kohler

(Dozent/ Projektleiter)

1.4 Einverständniserklärung der Eltern

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Einverständniserklärung

zur Teilnahme an der Erforschung des Redeflusskompass 2.0

Anfangsbuchstabe vom Vornamen des Kindes: _____

Anfangsbuchstaben vom Nachnamen des Kindes: _____

Geburtsdatum des Kindes: _____

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die anonymisierten Daten meines Kindes aus der Durchführung des RedeflussKompass 2.0 und anderen logopädischen Diagnostikverfahren zu Forschungszwecken genutzt werden dürfen.

Die Daten werden nur zu diesem Zwecke genutzt und keinesfalls an Dritte weitergegeben.

Ort und Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

1.5 Anschreiben Logopädin

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Erforschung des Redeflusskompass 2.0

Im August 2011

Sehr geehrte Kollegin,

Früherkennung von Sprachproblemen hat eine enorme Bedeutung für den Erfolg unserer Arbeit und nicht zuletzt für die Betroffenen und deren Lebensweg. Das trifft in besonderem Masse für die Früherkennung von beginnendem Stottern zu. Der RedeflussKompass (Braun, Baumann & Boltshausen, 2011) dient als Entscheidungshilfe zur Erfassung und Differenzierung von entwicklungsbedingter Redeunflüssigkeit und beginnenden Stotterns bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren.

Infolge eines Forschungsprojektes der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wenden wir uns an berufstätige Logopädinnen und bitten Sie um die Kooperation mit dem Projekt.

Ziel des Projektes ist es, das Screening-Instrument *RedeflussKompass 2.0* (RfK) auf seine Verwendbarkeit in der Praxis zu prüfen. Vorgängige Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Logopädinnen haben ergeben, dass das Instrument als nützlich empfunden wird. Aufgrund von Verbesserungsvorschlägen dieser Berufsgruppen wurde eine optimierte Version 2.0 des RedeflussKompasses geschaffen. Für seine breite Anwendung ist es wünschenswert, dass das Instrument wissenschaftliche Gütekriterien erfüllt.

Um die Gütekriterien des RfK zu ermitteln, spielen Sie eine zentrale Rolle.

Wir bitten Sie bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren, bei denen Verdacht auf Stottern besteht, den RedeflussKompass 2.0 anzuwenden. Sie können eine Online-Version (<http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch>) oder die Papierform des RfK nutzen.

Im angefügten *Infoschreiben* erfahren Sie, was Sie für die Kooperation mit dem Forschungsprojekt wissen müssen. Ihr zeitlicher Mehraufwand beschränkt sich pro Kind auf ca. 15 - 20 Minuten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in dieser Angelegenheit mit uns kooperieren und als nächstes das *Infoschreiben* zum Forschungsprojekt lesen würden.

Kollegiale Grüsse

Jürgen Kohler

(Dozent/Projektleiter)

1.6 Anschreiben Fachperson

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Erforschung des Redeflusskompass 2.0

Im August 2011

Sehr geehrte Fachperson,

Früherkennung von Sprachproblemen hat eine enorme Bedeutung für den Erfolg unserer Arbeit und nicht zuletzt für die Betroffenen und deren Lebensweg. Das trifft in besonderem Masse für die Früherkennung von beginnendem Stottern zu. Der RedeflussKompass 2.0 (Braun, Baumann & Boltshausen, 2011) dient als Entscheidungshilfe zur Erfassung und Differenzierung von entwicklungsbedingter Redeunflüssigkeit und beginnenden Stotterns bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren. Das Instrument steht verschiedenen Berufsgruppen zur Verfügung, um eine frühzeitige Intervention bei Stotterverdacht einzuleiten.

Infolge eines Forschungsprojektes der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wenden wir uns an berufstätige Fachpersonen wie Sie es sind und bitten Sie um die Kooperation mit dem Projekt.

Ziel des Projektes ist es, das Screening-Instrument *RedeflussKompass 2.0* (RfK) auf seine Verwendbarkeit in der Praxis zu prüfen. Vorgängige Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Logopädinnen haben ergeben, dass das Instrument als nützlich empfunden wird. Aufgrund von Verbesserungsvorschlägen dieser Berufsgruppen wurde eine optimierte Version 2.0 des RedeflussKompasses geschaffen. Für seine breite Anwendung ist es wünschenswert, dass das Instrument wissenschaftliche Gütekriterien erfüllt.

Um die Gütekriterien des RfK zu ermitteln, spielen *Sie* eine zentrale Rolle.

Wir bitten Sie bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren, bei denen Verdacht auf Stottern besteht, den RedeflussKompass 2.0 anzuwenden. Sie können eine Online-Version (<http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch>) oder die Papierform des RfK nutzen.

Im angefügten *Infoschreiben* erfahren Sie, was Sie für die Kooperation mit dem Forschungsprojekt wissen müssen. Ihr zeitlicher Mehraufwand beschränkt sich pro Kind auf ca. 15 - 20 Minuten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in dieser Angelegenheit mit uns kooperieren und als nächstes das *Infoschreiben* zum Forschungsprojekt lesen würden.

Kollegiale Grüsse

Jürgen Kohler

(Dozent/Projektleiter)

2 Terminplan

